

РОЗРАХУНОК І ОБГРУНТУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДУ

Бондаренко А.О. НТУ «Дніпровська політехніка»

За орієнтовними значеннями швидкостей руху води в трубопроводах на гірничих підприємствах і необхідній розрахунковій продуктивності системи водопостачання визначений діаметр трубопровода за формулою:

$$D = 1,128 \cdot \sqrt{\frac{Q_n}{V}},$$

де Q_n - продуктивність насоса по воді, м³/сек;

V - швидкість руху води в трубопроводі, прийнята 3 м/сек.

Фактична швидкість руху води трубопроводом розрахована за формулою:

$$V_\phi = \frac{4 \cdot Q_n}{\pi D_\phi^2}, \text{ м/с.}$$

де D_ϕ - фактичний внутрішній прохідний діаметр трубопроводу, м;

Для транспортування води прийняті труби напірні з поліетилену. Труба ПЕ 100 SDR 11 – 90x8,2 технічна 16 бар ДСТУ Б В.2.7.-151:2008. Товщина стінки трубопроводу, виготовленого з поліетилену ПЕ 100, яка має типорозмір SDR 11, номінальний зовнішній діаметр 90 мм прийнята $\delta=8,2$ мм у відповідності до сортаменту ДСТУ Б В.2.7.-151:2008 для можливості перекачування води з максимальним робочим тиском 1,6 МПа при 20 °С, що відповідає запасу в 25 % від номінального значення напору системи водопостачання полігону (майданчика).

Розрахунок гідравлічних параметрів системи водопостачання виконаний за формулами і таблицями, приведеними раніше, а також в.

Необхідний напір насоса H (м. вод. ст.) визначений за формулою:

$$H = h_n + h_s + h_\delta + h_m + H_0,$$

де h_n - геометрична висота підняття води;

h_s - геометрична висота усмоктування;

h_δ - втрати напору в водопроводі, м.вод.ст.;

h_m - місцеві втрати напору ($0,1 \cdot h_o$), м вод. ст. (у зв'язку з неможливістю визначення реальної траси водопроводу і місцеві втрати напору допускається приймати у вигляді сумарної оцінки у процентах відносно опору по довжині h_m може бути прийнята для трубопроводів довжиною до 500 м до $0,1 \cdot h_o$, для трубопроводів довжиною більше 500 м до $0,05 \cdot h_o$);

H_o - остаточний (вільний) напір при випуску води – від 10 до 45 м.вод.ст.

Втрати напору у водопроводі (h_o) визначаються за формулою:

$$h_o = i_o \cdot L \cdot K, \text{ м вод. ст.},$$

де $K = 1,015$

i_o - питомі втрати напору для води, м вод. ст.

$$i_o = \frac{\lambda \cdot V_\phi^2}{2 \cdot g \cdot D_\phi},$$

де V_ϕ - фактична швидкість води в трубопроводі, м/сек;

λ - коефіцієнт опору трубопроводу, визначається за формулою:

$$\lambda = \frac{0,31}{(\lg \text{Re} - 1)^2}.$$

Число Рейнольдса

$$\text{Re} = \frac{V_\phi \cdot D_\phi}{\nu},$$

де $\nu = 1,01 \cdot 10^{-6}$ – кінематична в'язкість води, м²/с.

Для обґрунтування кількісних показників параметрів технологічного водопостачання, була виконана побудова видатково-напірної характеристики роботи насосного агрегату ЦНС 38-88 при зазначених вихідних даних (рисунок).

За результатами виконаних розрахунків, визначено, що в приведених умовах роботи, продуктивність насосу ЦНС 38-88 при 2950 об/хв складе: при значенні вільного напору 10 м.вод.ст. – 39 м³/г; при значенні вільного напору 45 м.вод.ст. – 28 м³/г.

Рисунок – Видатково-напірна характеристика насоса ЦНС 38-88 і трубопроводу водопостачання Дн 90 мм, довжиною 600 м:

- 1 – характеристика насоса;
- 2 – характеристика трубопроводу при вільному напорі 45 м;
- 3 – характеристика трубопроводу при вільному напорі 10 м;
- 4 – характеристика потужності, яка витрачається;
- 5 – характеристика к.к.д.

У відповідності до правил експлуатації установок для водовідливу та водопостачання при відкритих гірничих роботах час роботи насоса не повинен перевищувати 20 годин на добу. У відповідності до цих рекомендацій час заповнення водою декантатора від 38 годин для значення вільного напору 10 м.вод.ст. до 54 годин для значення вільного напору 45 м.вод.ст., що може становити відповідно від 2 до 3 діб при щодобовому 20 годинному включенні насосу. У режимі підживлення процесу промивання насос буде працювати відповідно від 0,4 до 0,6 годин в зміну.